

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No8
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINIG MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 15 sahifa.
2025-yil noyabr*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

MEHMONXONA KORXONALARIDA INNOVATSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	10
Erkaboyeva Jasmina Safarali qizi, Ochilova Hilola Farmonovna	

MEHMONXONA KORXONALARIDA INNOVATSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Erkaboyeva Jasmina Safarali qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Turizm fakulteti,
Turizm va mehmondo'stlik yo'nalishi 2-bosqich talabasi

[Orcid: 0009-0004-5269-8014](https://orcid.org/0009-0004-5269-8014)

Ilmiy rahbar:

Ochilova Hilola Farmonovna

TDIU professori, DSc

Annotatsiya: Ushbu maqolada mehmonxona xo'jaligi faoliyatida innovatsion loyihalarni amalga oshirishning zamonaviy yondashuvlari, texnologik yangiliklarning joriy etilishi, hamda xizmatlar sifatini oshirishga ta'siri tahlil qilinadi. Xususan, mehmonxona korxonalarida innovatsion g'oyalarni amaliyotga tatbiq etishda duch kelinayotgan muammolar, ularning yechimlari va istiqbolli yo'nalishlar ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, innovatsion boshqaruv mexanizmlarini qo'llash orqali xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni ta'minlash omillari ochib berilgan. Maqola doirasida ilg'or xorijiy tajribalar ham tahlil qilinib, O'zbekiston mehmonxona sanoatida ularni moslashtirish imkoniyatlari o'rganilgan. Tadqiqot natijalari ushbu sohada innovatsion yondashuvlarni joriy etishga oid ilmiy-amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: mehmonxona xo'jaligi, innovatsion loyiha, xizmat sifati, raqobatbardoshlik, texnologik yangiliklar, boshqaruv strategiyasi, xalqaro tajriba.

Abstract: This article explores the distinctive features of implementing innovative projects in hotel enterprises. It analyzes contemporary trends and strategies for introducing innovations that aim to enhance service quality and strengthen competitiveness in the hospitality market. The paper critically examines the main challenges associated with innovation implementation and offers feasible solutions. Special attention is given to the mechanisms of innovative management that support the effective transformation of hotel services. Drawing on international best practices, the study identifies opportunities for adapting global approaches to the specific context of Uzbekistan's hotel industry. The results are presented in the form of practical and theoretical recommendations for advancing innovation in hospitality operations.

Key words: hospitality industry, innovative projects, service quality, competitiveness, digital transformation, innovation management, international best practices.

Аннотация: Статья посвящена анализу специфики внедрения инновационных проектов в гостиничных предприятиях. Рассматриваются современные тенденции и методы реализации инноваций, направленных на повышение качества обслуживания и укрепление конкурентных позиций на рынке. Освещены ключевые проблемы, возникающие в процессе внедрения инновационных решений, а также предлагаются возможные пути их преодоления. Особое внимание уделено инструментам инновационного управления, способствующим эффективной трансформации гостиничного сервиса. На основе изучения международного опыта выявлены возможности адаптации зарубежных практик к условиям гостиничной отрасли Узбекистана. Результаты исследования оформлены в виде научно-практических рекомендаций по внедрению инновационных подходов в гостиничную деятельность.

Ключевые слова: гостиничный бизнес, инновационные проекты, качество сервиса, конкурентоспособность, цифровизация, инновационное управление, международный опыт.

KIRISH

Zamonaviy global iqtisodiy rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohalari, xususan turizm va mehmonxona biznesi, iqtisodiy o'sishning muhim drayverlaridan biriga aylanib bormoqda. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, mehmonxona xo'jaligi nafaqat xizmat ko'rsatishning yuqori darajasini, balki milliy iqtisodiyotga sarmoya jalb qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish va mamlakatning ijobiy imidjini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bois,

ushbu sohada innovatsion yondashuvlarni joriy etish, ilg'or texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish va xizmatlar sifatini muntazam takomillashtirish zarurati tobora ortib bormoqda.

Bugungi raqobatbardosh mehmonxona bozori sharoitida an'anaviy yondashuvlar bilan cheklanib qolish korxonalar barqarorligi va daromadlilikini ta'minlashga yetarli emas. Xalqaro mehmonxona tarmoqlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, xizmatlar innovatsiyalashuvi, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, "aqlli xona" (smart room) tizimlari, mijozlar bilan aloqa uchun mobil ilovalar, ekologik toza (green hospitality) yondashuvlar joriy etilishi orqali nafaqat xizmat sifati oshadi, balki mijoz sadoqati va korxonalar brendi ham mustahkamlanadi.

O'zbekistonda ham turizm va unga xizmat qiluvchi infratuzilmani rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. So'nggi yillarda bu borada tub islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-avgustdagi PQ-307-son qarorida 2022-2026-yillarda innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirish asosiy vazifa etib belgilandi. Ushbu qarorda xizmatlar sohasi, xususan mehmonxona xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashga e'tibor qaratilgan [1].

Shuningdek, 2024-yil 13-martdagi Vazirlar Mahkamasining 128-sonli "O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini 2024-2025-yillarda amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" nomli qarori asosida innovatsion infratuzilma subyektlarini rivojlantirish, startaplar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, xalqaro texnologiyalar transferini jadallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilangan. Bu esa, mehmonxona biznesida raqamli transformatsiyani jadallashtirish, mijozlar bilan interaktiv aloqani kuchaytirish, xizmatlarning shaffofligi va operativligini oshirishga xizmat qilmoqda [2].

Biroq, amaliyotda mehmonxona korxonalarida innovatsion loyihalarni joriy etishda qator tizimli muammolar mavjud: texnologik infratuzilmaning eskiligi, xodimlarning innovatsion kompetensiyalarining yetishmasligi, sarmoyaning cheklanganligi va ba'zan bozor talablarining noto'g'ri tahlil qilinishi. Shu bilan birga, kichik va o'rta mehmonxona subyektlari ko'pincha innovatsiyalarni joriy etishda katta tarmoqlarga nisbatan raqobatbardosh bo'la olmayapti. Bu holat sektor ichidagi tafovutlarni kuchaytirmoqda.

Ushbu ilmiy ishda mehmonxona xo'jaligida innovatsion loyihalarni amalga oshirishning nazariy asoslari, ularning turlari va amaliy ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekistondagi amaldagi davlat siyosati, normativ-huquqiy asoslar, xorijiy tajriba va zamonaviy global tendensiyalar asosida sohaga oid innovatsion yondashuvlar o'rganiladi. Tadqiqot natijalari asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi va soha rivojiga ilmiy asoslangan xulosalar taqdim etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Innovatsiyalar, xususan, raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya tizimlari va xizmat ko'rsatishning yangi shakllarini joriy etish, mehmonxona korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish va ularning barqaror faoliyat yuritishini ta'minlashda asosiy omil hisoblanadi. Shu bois ilmiy adabiyotlarda mehmonxona biznesida innovatsion loyihalarni amalga oshirishning turli jihatlari keng tadqiq qilingan.

Mehmonxona xo'jaligida innovatsion loyihalarni amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari ko'plab ilmiy ishlarda yoritilgan. Masalan, Francisco-Jose Molina-Castilo va hammualiflari tomonidan olib borilgan "Innovation and Technology in Hospitality Sector: Outcome and Performance" (2023) nomli tadqiqotda mehmonxona sohasida xizmatning immaterial xususiyatlari, ya'ni ishlab chiqarish va iste'mol jarayonining bir vaqtda sodir bo'lishi, xizmatning saqlanmasligi hamda o'zgaruvchanligi innovatsiyalarni joriy etishda muhim omil ekanligi ta'kidlanadi [3].

Samer M. Al-Sabi, Mukhles M. Al-Ababneh va Mousa A. Masadeh "Enhancing Innovation Performance in the Hotel Industry: The Role of Employee Empowerment and Quality Management Practices" (2023) tadqiqotida esa sifat menejmenti va xodimlarni vakolatlantirish orqali mehmonxonalarda innovatsion samaradorlikni oshirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Mualliflar, xodimlarga mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatini berish innovatsion loyihalarning muvaffaqiyatini ta'minlashini isbotlaydi [4].

Shuningdek, Mohammad Reza Jalilvand "The effect of innovativeness and customer-oriented systems on performance in the hotel industry of Iran" (2017) asarida mehmonxona boshqaruvida mijozga yo'naltirilgan yondashuv innovatsion jarayonlarni kuchaytirishi va xizmat samaradorligini oshirishi ko'rsatib berilgan. Bu fikrni Grisseemann, Plank va Brunner-Sperdin "Enhancing business performance of hotels: The role of innovation and customer orientation" (2013) ham qo'llab-quvvatlab, innovatsiya va mijozga yo'naltirilgan boshqaruv uyg'unligi mehmonxona biznesi samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ta'kidlashgan [5].

Amaliy nuqtai nazardan, Gettys Group "Hotel of Tomorrow Project: Innovative hospitality concepts for the future" (2022) konsepsiyasida robotlashtirilgan xizmat ko'rsatish, aqlli xonalar, uyquni optimallashtirish texnologiyalari kabi innovatsion yechimlar taqdim etilgan. Xuddi shuningdek, Conde Nast Traveler "How Big Hotel Brands Are Rethinking the Meaning of Hospitality" (2022) maqolasida Marriott, Accor va Hyatt singari yirik

mehmonxona brendlari tomonidan jamiyat markaziga yo'naltirilgan yangi konseptlar, moslashuvchan makonlar va "15 daqiqalik shahar" g'oyasi asosida innovatsion strategiyalar ishlab chiqilayotgani yoritilgan (6).

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mehmonxona korxonalarida innovatsion loyihalarni amalga oshirish texnologik, tashkiliy, moliyaviy va institutsional omillar bilan uzviy bog'liqdir. Xalqaro tadqiqotlarda raqamli texnologiyalar va global tendensiyalar ustuvor yo'nalish sifatida ko'rilsa, mahalliy ilmiy ishlarda davlat qo'llab-quvvatlashi va milliy me'yoriy-huquqiy asoslar muhim o'rin tutadi. Shu bois kelgusida innovatsion loyihalarni chuqur o'rganishda global tajriba va milliy xususiyatlarni uyg'unlashtirish alohida dolzarflik kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda asosan nazariy yondashuv qo'llanildi. Ma'lumotlar manbai sifatida xalqaro tashkilotlarning (UNWTO, WTTC) hisobotlari, O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasining statistik ma'lumotlari hamda soha bo'yicha ilmiy maqolalar, monografiyalar va tahliliy materiallardan foydalanildi.

Metod sifatida taqqoslama tahlil (mahalliy va xorijiy tajribani qiyoslash), statistik tahlil (rasmiiy ko'rsatkichlarni o'rganish) va kontent-tahlil (ilmiy adabiyot va normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish) qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda O'zbekiston mehmonxona sohasida sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Davlat tomonidan mehmonxona infratuzilmasini modernizatsiya qilish, turizmni rivojlantirish va xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2022-yilda qabul qilingan PQ-307-sonli qarori va 2024-yilda qabul qilingan 128-sonli qarorlar asosida mehmonxona tarmog'ini yanada rivojlantirish va ilg'or texnologiyalarni joriy etishning huquqiy va tashkiliy asosi yaratilgan. Ushbu qarorlar mehmonxona sohasida innovatsiyalarni joriy etish va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashni o'z oldiga asosiy vazifa qilib belgilagan.

O'zbekiston Respublikasida mehmonxona xizmatlarining rivojlanishi so'nggi o'n yillikda sezilarli darajada o'sdi. 2024-yil fevral holatiga ko'ra, O'zbekistonda 1089 ta mehmonxona, 85 ta dam olish zonasi va 229 ta boshqa turdagi joylashtirish vositalari faoliyat yuritmoqda. Bu muassasalar jami 42 456 ta o'ringa ega [7]. Biroq, bu ko'rsatkich hali ham bozordagi talablarga to'liq javob bermayapti, chunki mamlakatning yirik turizm markazlarida mehmonxona joylarining yetishmasligi sezilmoqda. Buning natijasida, xorijiy mehmonxona brendlari O'zbekistonga kirib kelmoqda va yangi yulduzli reyting tizimi joriy etilmoqda. Jumladan, 2024-yil dekabr oyida Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida o'tkazilgan yig'ilishda O'zbekistonga Swissotel, Sheraton, Ritz-Carlton, Novotel, Pullman, Marriott, Mercure kabi 23 ta nufuzli xalqaro mehmonxona brendlari kirib kelayotgani ma'lum qilindi [8].

Bundan tashqari, mehmonxonalarda "aqli xonalar" va raqamli tizimlar joriy etilmoqda. 2023-yilda mehmonxona xonalari uchun texnologik yangiliklar va raqamli xizmatlar, shu jumladan mobil ilovalar orqali mijozlar bilan o'zaro aloqalar va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish imkoniyatlari yaratildi. Bunday innovatsiyalar mehmonlar uchun qulayliklarni oshirishga xizmat qilmoqda. O'zbekistonda mehmonxonalarda raqamli xizmatlar va texnologiyalarni joriy etishning asosiy maqsadi mehmonlarning talablariga mos ravishda xizmat ko'rsatishni yanada rivojlantirishdir. Bu sohada xodimlarning malakasini oshirish va texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun tayyorlov dasturlari va treninglar taqdim etilishi kerak.

Shuningdek, mehmonxona tarmog'ini modernizatsiya qilishda ekologik toza texnologiyalarni joriy etish ham katta ahamiyatga ega. Bunday texnologiyalar mehmonxona xizmatlari barqarorligini ta'minlashga, energiya tejashga va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga xizmat qilmoqda. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan barqaror turizmni rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslar asosida, mehmonxonalarda yashil energiya tizimlari va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish uchun investitsiyalar jalb qilinmoqda. Bunday qarorlar O'zbekistonda turistlar sonining ortishi bilan birga, ekologik toza mehmonxona tarmoqlarining rivojlanishiga turtki bermoqda.

Dunyo bo'ylab mehmonxona sanoati innovatsiyalarni tezkorlik bilan qabul qilmoqda. Global miqyosda eng ilg'or mehmonxona brendlari texnologik yangiliklar orqali o'z mijozlari uchun sifatli xizmatlarni taklif etishmoqda. Hilton, Marriott, InterContinental kabi yirik mehmonxona tarmoqlari so'nggi yillarda mijozlarning talablariga mos ravishda yangi xizmatlar yaratib, raqamli transformatsiyani amalga oshirdilar.

Hilton mehmonxonalari: Hilton tarmog'ining mehmonxona xonalari uchun yangilangan "smart room" tizimi innovatsion texnologiyalarni joriy etgan birinchi mehmonxona brendlaridan biri bo'ldi. Mehmonlar xonalari orqali o'zlarining barcha xizmatlarini nazorat qilishlari, xonadagi haroratni o'zgartirish, elektron qurilmalarga ulanib interaktiv xizmatlarni olishlari mumkin. Bunda Hilton mehmonxonalari sun'iy intellektga asoslangan tizimlardan foydalanib, mijozlarning xohish-istaklarini prognoz qilishadi. Buning natijasida mehmonlar o'zlariga qulay

bo'lgan xizmatlar bilan ta'minlanadi va mehmonxona kompaniyaning mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati oshadi [9].

Marriott International: Marriott tarmog'i esa mobil ilovalar orqali mehmonlarga turli xizmatlar taqdim etadi. Buning yordamida mehmonlar onlayn tarzda xonalarini bron qilish, to'lovlarni amalga oshirish, shuningdek, mehmonxona xizmatlari, shu jumladan spa, restoran va boshqa xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega. Marriott kompaniyasi mehmonxona xizmatlarida texnologik yangiliklarni joriy qilishni davom ettirmoqda va bunday usullar orqali mijozlar bilan aloqa sifatini yaxshilashga erishmoqda [10].

Shuningdek, InterContinental tarmog'i ekologik konsepsiyani joriy etdi. Ushbu yondashuv mehmonxonalarda ekologik toza mahsulotlar, energiya tejash va chiqindilarni kamaytirish kabi ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan. Bu texnologiyalar mehmonxonalarining atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish bilan birga, ekologik jihatdan mas'uliyatli biznes sifatida brendni mustahkamlashga yordam beradi [11].

Innovatsion texnologiyalarni mehmonxona sohasida joriy etishning bir qator afzalliklari mavjud. Birinchidan, bu xizmatlarning sifatini oshirishga olib keladi. Misol uchun, "smart room" tizimi orqali mehmonlar xona ichidagi barcha xizmatlarni boshqarishlari mumkin, bu esa mijozlarga qo'shimcha qulayliklar yaratadi. Ikkinchidan, raqamli xizmatlar va mobil ilovalar yordamida mehmonlar xonalarni masofadan boshqarish, to'lovlarni onlayn tarzda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu o'z navbatida mehmonxonalariga tezkor xizmat ko'rsatish imkoniyatini yaratadi.

Ammo innovatsiyalarni joriy etish jarayonida qiyinchiliklar ham mavjud. O'zbekistonning ayrim mehmonxonalar hali ham eski texnologiyalar bilan ishlamoqda va bu sektorda investitsiyalarning yetishmasligi kuzatilmoqda. Buning natijasida ba'zi mehmonxona korxonalar raqobatbardoshligini yo'qotishi mumkin. Shuningdek, texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun xodimlarning malakali bo'lishi zarur, bu esa yangi uskunalar va tizimlar bilan ishlashni o'rgatish uchun qo'shimcha xarajatlar talab etadi.

Mehmonxona sohasidagi innovatsiyalarning yana bir muhim yo'nalishi bu ekologik toza texnologiyalarni joriy etishdir. Dunyo bo'yicha mehmonxona sanoati ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan ko'plab tashabbuslar qo'llab-quvvatlanmoqda. Yevropada, xususan, Skandinaviya davlatlarida mehmonxonalarda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik toza mahsulotlardan foydalanish keng yoyilgan.

O'zbekistonda ham ekologik toza mehmonxona xizmatlariga talab ortib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Barqaror turizmni rivojlantirish"ga qaratilgan qarorlari asosida, mehmonxona tarmoqlarida energiya tejovchi texnologiyalar va yashil energiya tizimlarini joriy etish masalalari ko'rib chiqilmoqda. Bu, nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, balki ekologik muvozanatni saqlashga ham xizmat qiladi. Ekologik toza mehmonxonalar so'nggi yillarda turistlar orasida ommalashmoqda, chunki bunday mehmonxonalar atrof-muhitga zarar yetkazmaslik bilan birga, ekologik jihatdan mas'uliyatli kompaniya sifatida o'z brendini mustahkamlaydi.

Mehmonxona sohasida innovatsiyalarni joriy etish nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo miqyosida xizmatlar sifatini oshirish, iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash va ekologik barqarorlikni saqlash uchun muhim vositadir. O'zbekistonda mehmonxona sohasida joriy etilayotgan innovatsiyalar davlat siyosati va xalqaro tajriba asosida o'zaro uyg'unlikda rivojlanmoqda. Shunga qaramay, sektorni yanada modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni kengaytirish va xodimlarning malakasini oshirish zarurati mavjud. Bu jarayonni tezlashtirish va barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun mamlakatda qo'shimcha sarmoyalar, yangi texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, xodimlarni tayyorlash bo'yicha keng ko'lamli dasturlarni amalga oshirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu ilmiy ishda mehmonxona biznesida innovatsion loyihalarni amalga oshirishning nazariy asoslari va amaliy ahamiyati tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, mehmonxona sohasida innovatsiyalarni amalga oshirish iqtisodiy samaradorlikni oshirish, xizmat sifatini yaxshilash va bozor raqobatbardoshligini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish, masalan, aqlli xona tizimlari, sun'iy intellekt va raqamli transformatsiya, mehmonxona biznesini global miqyosda raqobatbardosh qilishda hal qiluvchi omil bo'lib, xizmatlarning sifatini oshirishga imkon beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-307-son qarori (2022-yil 1-avgust) va Vazirlar Mahkamasining 128-sonli qarori (2024-yil 13-mart) asosida mehmonxona sektorida innovatsion texnologiyalarni qo'llash va raqamli transformatsiyani amalga oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu qarorlar mehmonxona sohasidagi raqobatbardoshlikni oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va milliy iqtisodiyotga ta'sirini kuchaytirishga qaratilgan strategik yondashuvlarni belgilaydi. Shuningdek, bu qarorlar innovatsion infratuzilma yaratish va yangi texnologiyalarni joriy etishga doir amaliy chora-tadbirlarni ko'zda tutadi.

Shu bilan birga, amaliyotda mehmonxona korxonalarida innovatsion loyihalarni amalga oshirishda bir qator tizimli muammolar mavjud: texnologik infratuzilmaning eskirishi, xodimlarning innovatsion kompetensiyalarining

yetishmasligi va cheklangan investitsiyalar. Biroq, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-avgustdagi PQ-307-son qarori va Vazirlar Mahkamasining 128-sonli qarori kabi hujjatlar, innovatsion rivojlanish strategiyalarini amalga oshirish orqali bu muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. Ular kichik va o'rta mehmonxona subyektlariga innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishda yordam beradi, sektor ichidagi tafovutlarni kamaytiradi va raqamli transformatsiyalarni tezlashtiradi.

Xalqaro tajriba, xususan, Hilton, Marriott va Intercontinental kabi yirik mehmonxona tarmoqlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali mijozlar sadoqatini oshirish va brendni mustahkamlash mumkin. O'zbekistondagi mehmonxona biznesi ham, ayniqsa, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan innovatsiyalarni tatbiq etish orqali global miqyosda raqobatbardoshligini oshirishga harakat qilmoqda.

Shu bilan birga, kichik va o'rta mehmonxona korxonalarini uchun innovatsiyalarni joriy etishdagi qiyinchiliklar mavjud. Bu holat sektor ichidagi tafovutlarni kuchaytirishga olib kelmoqda. O'zbekistonning innovatsion rivojlanish strategiyasi, shuningdek, mehmonxona korxonalarini uchun texnologik infratuzilmani yangilash, raqamli xizmatlarni takomillashtirish va ekologik toza yondashuvlarni tatbiq etishga qaratilgan.

Bundan tashqari, mehmonxona sohasida innovatsion loyihalarni amalga oshirishda muvaffaqiyatli natijalarga erishish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, normativ-huquqiy asoslarning yangilanishi va bozor talablariga mos ravishda yangiliklarni tatbiq etish muhimdir. Shuningdek, xodimlarning innovatsion kompetensiyalarini oshirish, texnologik infratuzilmani modernizatsiya qilish va investitsiya sarmoyalarini jalb qilish zarur.

Xulosa qilib aytganda, mehmonxona biznesida innovatsion loyihalarni amalga oshirish iqtisodiy samaradorlikni oshirish, xizmatlarni takomillashtirish, bozor talablariga tez va samarali javob berish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-avgustdagi PQ-307-son qarori <https://lex.uz/uz/docs/-6102466?utm>
2. 2024-yil 13-martdagi Vazirlar Mahkamasining 128-sonli "O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini 2024-2025-yillarda amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" nomli qarori <https://lex.uz/uz/docs/6837771?utm>
3. Francisco-Jose Molina-Castilo va hammualliflari tomonidan olib borilgan "Innovation and Technology in Hospitality Sector: Outcome and Performance" (2023). *Businesses* 2023, 3(1), 198-219 <https://www.mdpi.com/2673-7116/3/1/14>
4. Samer M. Al-Sabi, Mukhles M. Al-Ababneh va Mousa A. Masadeh "Enhancing Innovation Performance in the Hotel Industry: The Role of Employee Empowerment and Quality Management Practices" (2023). *Administrative Sciences* 13(3), 66-72 <https://colab.ws/articles/10.3390%2Fadmsci13030066?utm>
5. Mohammad Reza Jalilvand "The effect of innovativeness and customer-oriented systems on performance in the hotel industry of Iran" (2017), *Journal of Science and Technology Policy Management* (2017) 8(1) 43-61 <https://www.emerald.com/jstpm/article-abstract/8/1/43/252252/The-effect-of-innovativeness-and-customer-oriented?redirectedFrom=fulltext>
6. Conde Nast Traveler "How big hotel brands are rethinking the meaning of hospitality" (2022) <https://www.cntraveller.com/article/future-of-hospitality>
7. <https://demokrat.uz/2024/02/29/o%CA%BBzbekitonda-1089-ta-mehmonxona-85-ta-dam-olish-zonasi-va-229-ta-boshqa-turdagi-joylashtirish-vositalari-faoliyat-yuritmoqda-turizm-qo%CA%BBmitasi-raisi-o%CA%BBrinbos?utm>
8. <https://uz.kursiv.media/uz/2024-12-20/ozbekistonga-dunyoning-23-ta-mehmonxona-brendlari-kirib-kelishi-kutilmoqda/?utm>
9. <https://www.cntraveler.com/story/hilton-plans-to-roll-out-smart-hotel-rooms-over-2018>
10. <https://www.business traveller.com/business-travel/2021/02/10/marriott-bonvoy-refreshes-mobile-app/?utm>
11. <https://www.greenlodgingnews.com/intercontinental-hotels-group-unveils-futuristic-innovation-hotel/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

8-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>